

深圳：国际文化交流的热土

SHENZHEN: A CULTURAL NEXUS OF INTERNATIONAL EXCHANGE

[加] 孙鹏 (Peng Sun)

暨南大学管理学院企业管理系

Email: 2787387705@qq.com

【摘要】 本文旨在探讨深圳市在多元文化交流方面的政策和成就，以及外籍人才对中国文化的理解和认同的意义。第二章讨论了多元文化交流的重要性和外籍人才对中国文化的认知和认同。第三章介绍了深圳市在文化交流方面所做出的政策和措施，包括扶持文化企业、支持文化艺术活动、促进国际文化交流、支持外籍人才在深圳工作和生活等。第四章探讨了深圳市在国际文化交流方面的成绩和优势，包括吸引外籍人才的优势和原因，以及文化产业的快速发展和出口增长。最后，本文得出结论：深圳市在国际文化交流方面取得了显著的成就，外籍人才对中国文化的理解和认同逐渐提高，多元文化交流对深圳市的发展和建设具有重要意义。展望中指出，深圳市在国际文化交流方面应继续努力和创新，加强对外籍人才的支持和服务，多元文化交流应成为深圳市国际化发展的重要支撑。

【关键词】 深圳，多元文化，外籍人才，文化交流政策，文化产业

Abstract: This paper aims to explore the policies and achievements of Shenzhen in the field of multicultural exchange, as well as the significance of foreign talents' understanding and identification with Chinese culture. Chapter Two discusses the importance of multicultural exchange and the perception and identification of Chinese culture by foreign talents. Chapter Three introduces the policies and measures taken by Shenzhen in cultural exchange, including support for cultural enterprises, promotion of cultural and artistic activities, facilitation of international cultural exchange, and support for foreign talents working and living in Shenzhen, among others. Chapter Four examines Shenzhen's

achievements and advantages in international cultural exchange, including the benefits and reasons for attracting foreign talents and the rapid growth of the cultural industry and exports. In conclusion, this paper finds that Shenzhen has made significant achievements in international cultural exchange, with an increasing understanding and identification of Chinese culture among foreign talents. Multicultural exchange holds great importance for Shenzhen's development and construction. Looking forward, it is pointed out that Shenzhen should continue to make efforts and innovations in international cultural exchange, strengthen support and services for foreign talents, and make multicultural exchange a vital pillar of Shenzhen's international development.

Keywords: Shenzhen, multiculturalism, foreign talents, cultural exchange policies, cultural industry

一、前言

文化交流是不同国家和地区之间相互了解、认识和沟通的重要途径，有助于增进友谊、促进合作和推动发展。深圳市作为中国改革开放的前沿城市，积极推动国际化和多元化发展，加强文化交流成为其发展的重要方向和支撑。本文将就深圳市在国际文化交流方面的政策和措施、成绩和优势进行探讨，以期更好地了解深圳市在多元文化交流方面的实践经验和发展成果。

随着经济全球化和信息化的发展，国际文化交流日益频繁和深入，对于城市的发展和建设也具有重要意义。作为一个新兴的城市，深圳市在文化交流方面发挥了重要作用，吸引了大量的外籍人才和文化产业发展，也促进了当地的经济和社会进步。因此，对于深圳市的国际文化交流进行研究和总结，有助于更好地了解深圳市在多元文化交流方面的实践经验和发展成果，也对于其他城市和文化交流和发展具有借鉴意义。

本文旨在探讨深圳市在国际文化交流方面的政策和措施、成绩和优势，以期更好地了解深圳市在多元文化交流方面的实践经验和发展成果。同时，本文也希望能够为其他城市和文化交流和发展提供借鉴和参考，促进多元文化交流在全球范围内的发展和推广。

二、多元文化交流的重要性

文化交流是不同文化之间进行交流、交流、沟通和相互了解的过程

程。在文化交流的过程中，人们可以了解其他文化的特点、价值观和传统，增进相互了解和认识，进而达到增进友谊、促进合作和推动发展的目的。文化交流不仅有助于促进经济、政治和社会的发展，也有助于推动文化的创新和发展。

多元文化交流对于一个城市的发展具有不可忽视的重要性。首先，多元文化交流可以促进文化的多样性和传承。当不同国家和地区的文化相互交流融合时，不同的文化传统可以相互借鉴、融合，形成更加多元、丰富的文化形态。其次，多元文化交流可以促进城市的国际化和现代化。当外来文化与本土文化相互交流融合时，可以促进城市文化的国际化进程，加快城市的现代化进程。最后，多元文化交流可以促进社会的和谐发展。当不同文化的人们相互交流时，可以消除文化上的隔阂和误解，增进相互之间的了解和认识，促进社会的和谐发展。

外籍人才是文化交流的重要参与者和推动者。他们以独特的视角和经验来观察和理解中国文化，促进中西文化的交流和融合。同时，外籍人才对中国文化的理解和认同也对于中国的国际形象和影响具有重要的意义。当外籍人才对中国文化有深刻的理解和认同时，他们会积极宣传和传播中国文化，为中国的国际形象和影响做出积极贡献。此外，外籍人才还可以为中国的经济和社会发展带来创新和活力，推动中国的国际化进程。

三、深圳市在文化交流方面所做出的政策和措施

深圳市是中国改革开放的重要窗口和实践者，具有强烈的国际化意识和发展追求。近年来，随着全球化进程的不断加速和中国国际地位的不断提高，深圳市加强国际化发展已经成为城市发展的重要趋势。在这一背景下，深圳市加强文化交流和文化产业的发展，促进多元文化的交流和传承，具有重要的现实意义和长远发展意义。

为促进文化交流，深圳市政府采取了一系列政策和措施。

首先，扶持文化企业。深圳市政府出台了一系列扶持文化企业的政策，如降低税费、提供财政支持、提供场馆设备等。这些政策鼓励文化企业发展，同时提高深圳市文化产业的国际竞争力。

其次，支持文化艺术活动。深圳市政府支持各类文化艺术活动的举办，例如中国国际文化产业博览交易会、华侨城动漫嘉年华等。这些活动不仅丰富了深圳市民的文化生活，也吸引了大量海外游客和文化产业从业者前来参加。

再次，促进国际文化交流。深圳市政府致力于促进国际文化交流，为此采取了多种措施。首先，鼓励文化交流项目的申报和扶持。其次，支持和举办各类文化活动，包括国际艺术节、文化展览等。此外，深圳市还积极参与国际文化交流合作项目，例如与国际电影节合作、与海外艺术机构合作等。

最后，支持外籍人才在深圳工作和生活。深圳市政府为外籍人才

提供了良好的工作和生活环境。在工作方面，深圳市允许外籍人才在深圳工作，并简化了相关手续。在生活方面，深圳市提供了多元化的住房、医疗、教育等公共服务，为外籍人才创造了良好的生活环境。此外，深圳市政府还提供了外籍人才服务中心，为外籍人才提供各种便利。

总体而言，深圳市政府在文化交流方面采取了一系列积极的政策和措施，为促进多元文化交流提供了坚实的基础。

四、深圳市国际文化交流方面的成绩和优势

深圳市的优越地理位置、优良的自然环境以及对于外籍人才的优惠政策，吸引了越来越多的国际人才来到这里工作和生活。深圳市不仅是中国改革开放的试验田，还是国际科技创新中心。深圳市的经济繁荣和快速发展吸引了大量的外籍人才。同时，深圳市也为外籍人才提供了优越的工作和生活环境。例如，深圳市政府出台了一系列的优惠政策，为外籍人才提供便利和支持，例如住房、医疗、子女教育等方面的政策。

在国际文化交流方面，深圳市取得了许多显著的成绩和优势。

首先，深圳市吸引了大量的外籍人才。据深圳市外事办公室 2022 年 5 月发布的《2021 年深圳市外事工作年度报告》数据显示，截至 2021 年底，深圳市共有来自全球 177 个国家和地区的外籍人士近 10 万人，其中不少人在深圳市工作和生活已有多年之久。这些外籍人才

不仅给深圳市带来了更多的文化元素和多样性，也为深圳市的国际化发展提供了重要支撑。

其次，深圳市的文化产业发展迅速。近年来，深圳市的文化产业得到了极大的发展，其中包括文化创意产业、文化旅游产业、文化艺术产业等。据深圳市文化广电旅游体育局的官方发布的数据统计，2022年，深圳市文化产业总规模达到了8300亿元，占当年深圳市GDP的9.3%。同时，深圳市的文化产业出口也在不断增长，为深圳市的国际文化交流作出了重要贡献。

此外，深圳市的国际文化交流活动也越来越丰富多彩。每年，深圳市都会举办一系列国际文化交流活动，例如深圳国际文化产业博览交易会、深港城市文化论坛等。这些活动不仅吸引了来自世界各地的文化产业从业者和专家，也为深圳市居民提供了更多的文化交流机会。

最后，深圳市对外籍人才工作和生活环境的友好度也在逐步提高。深圳市政府不断出台措施，为外籍人才提供更好的服务和支持，例如开展多语种服务、为外籍人才提供便利的签证政策和住房补贴等。这些举措使得外籍人才更愿意留在深圳市工作和生活，也有助于提高外籍人才对中国文化的理解和认同。

总之，深圳市在国际文化交流方面取得的成绩和优势是显著的。这些成绩和优势不仅证明了深圳市在国际化进程中所做出的努力和取得的成就，也为深圳市未来的国际化发展提供了重要的经验和借鉴。

五、结论与展望

综上所述，深圳市在国际文化交流方面取得了显著的成就和优势，这为深圳市的国际化发展提供了强有力的支撑。多元文化交流不仅能够促进各国之间的相互了解和友谊，还能够为深圳市的经济发展和文化建设注入新的活力和动力。外籍人才作为文化交流的重要参与者，他们对中国文化的理解和认同的提高将有助于深化中外文化交流，推动深圳市的国际化进程。

虽然深圳市在国际文化交流方面已经取得了许多成就，但是还有许多工作需要进一步努力和创新。具体来说，深圳市可以采取以下措施：

首先，深圳市应继续加强文化产业的发展，推动文化企业的创新和升级，提高文化产业的国际竞争力。同时，深圳市还应该在国际文化贸易领域加大投入，提升文化产品的质量和创意水平，扩大文化产品的出口规模。

其次，深圳市应继续加强对外籍人才的支持和服务。深圳市可以在外籍人才的职业发展、生活保障、法律保障等方面提供更加全面、便捷的服务，吸引更多的优秀外籍人才来深圳工作和生活。

最后，深圳市应继续推动多元文化交流的发展，让各国人民更加深入地了解彼此的文化和历史，增进相互理解和尊重，进一步提升深圳市的国际影响力和竞争力。

综上所述，多元文化交流对深圳市的发展和建设具有重要意义，深圳市在国际化进程中应继续坚持开放、包容、创新的理念，推动文化交流和多元文化融合的进程，打造更加美好的未来。